

T2-19

AGRONOMÍA Y RENDIMIENTO DE HÍBRIDOS COMERCIALES DE MAÍZ DURO AMARRILLO EN EL LITORAL ECUATORIANO

Jennifer Pazos López¹, Jonathan Bismar López Bósquez^{1,2}, Wendy Pamela Jiménez Jaramillo¹, César Octavio Quinaluisa Morán¹, Marcos Heredia Pinos^{1,3}, Alex Paul Solano Apunte¹ & Lorena Elizabeth Gualoto Guañuna¹

¹Instituto Tecnológico Superior Ciudad de Valencia. Km 3 ½ vía a Valencia, sector El Pital #1 (Predios Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo). jonathan.lopez@utc.edu.ec

²Universidad Técnica de Cotopaxi extensión La Maná, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Carrera de Agronomía, La Maná, Ecuador

³Universidad Técnica de Quevedo, Facultad de Ciencias Pecuarias y Biológicas Carrera de Agropecuaria, Quevedo, Ecuador

Objetivo: evaluar la agronomía, rendimiento y análisis económico de cuatro híbridos de maíz en las provincias Los Ríos cantón Buena Fe, Guayas cantón El Empalme y Manabí cantón Pichincha.

Método: los materiales genéticos que se utilizaron fueron Pibe 109, Esplendor, Emblema y Somma. Se evaluaron variables de altura de planta e inserción de mazorca, peso de grano, rendimiento y un análisis económico. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA) con cuatro tratamientos y tres repeticiones, conformando doce unidades experimentales por localidad, el análisis de los datos fue mediante prueba de Tukey al 95% de probabilidad para determinar la significancia. **Resultados:** la variable de inserción de mazorca no presentó diferencias estadísticas mientras, que la altura de planta, peso de grano y rendimiento, si presentaron diferencia estadística en función a las interacciones de los híbridos y localidades. **Discusión:** el orden de rendimiento fue 13810 kg.ha⁻¹ (provincia de Los Ríos) > 8020 kg.ha⁻¹ (provincia Guayas) > 7080 kg ha⁻¹ (provincia de Manabí). **Conclusiones:** el híbrido que presentó el mayor rendimiento correspondió a la provincia de Los Ríos, cantón Buena Fe PIBE-109.

Palabras clave: híbridos, genotipos, rendimiento, localidades

Doi: 10.5281/zenodo.7977856

